

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI TAHRIRDAGI
KONSTITUTSIYASIDA FUQAROLIK MASALASIGA YANGICHA YONDASHUV**

Mirjavharova Feruzaxon Usmonjonovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi maxsus fan o'qituvchisi, 3-darajali yurist

Mirzavharovaferuzaxon@gmail.com

tel: +998(94)399-30-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8411740>

Annotatsiya. Maqolada shaxs huquqiy maqomini belgilashda fuqarolik masalasining ahamiyati, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik holati bo'yicha huquq va majburiyatlarni aniq belgilashga e'tibor berilganligi, huquqiy asosini uni buzganlik uchun javobgarlikni oshirish orqali yanada mustahkamlash, chet eldagi O'zbekiston fuqarolarini himoya qilish bo'yicha yangi normalarni yaratish va ularni kengaytirish, fuqarolarning chet elga chiqish va qaytib O'zbekistonga kirish masalasida huquqlarini cheklash bo'yicha amaldagi kamchiliklarni bartaraf etish masalalari atroflicha tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik, fuqarosizlik, chet el fuqarosi, fuqarolikni olish, fuqarolikdan chiqarish, "Vatandoshlar" jamoat fondi, fuqarolik jamiyati, fuqarolikni himoyalash.

**НОВЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ГРАЖДАНСТВА В КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

Аннотация. В статье подчеркивается значение вопроса гражданства в определении правового статуса человека, то, что в новой редакции Конституции Республики Узбекистан уделяется внимание четкому определению прав и обязанностей гражданства, дальнейшему укреплению правового статуса человека. на основе повышения ответственности за ее нарушение, защиты граждан Узбекистана за рубежом, создания новых норм и их расширения, подробно анализируются вопросы ограничения прав граждан в вопросе выезда за границу и повторного въезда в Узбекистан.

Ключевые слова: гражданство, безгражданство, иностранный гражданин, приобретение гражданства, выход из гражданства, общественный фонд «Соотечественники», гражданское общество, защита гражданства.

**A NEW APPROACH TO THE ISSUE OF CITIZENSHIP IN THE
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE NEW EDITION**

Abstract. In the article, the importance of the issue of citizenship in determining the legal status of a person, the fact that the new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan pays attention to clearly defining the rights and obligations of citizenship, further strengthening

the legal basis by increasing the responsibility for violating it, protecting citizens of Uzbekistan abroad creation of new norms and their expansion, issues of limiting the rights of citizens in the issue of going abroad and re-entering Uzbekistan are analyzed in detail.

Keywords: *citizenship, statelessness, foreign citizen, acquisition of citizenship, removal of citizenship, public fund "Compatriots", civil society, protection of citizenship.*

Fuqarolik ijtimoiy institut va amaliyot sifatida G'arb tsivilizatsiyasiga egalik huquqini o'tkazishdir. Fuqarolikni oshkor qilish siyosiy hamjamiyat a'zolarining imtiyozlari bilan, ularning qamrab olish holatlarini maqomiga ko'ra - fuqarolarning biznes bilan shug'ullanishi, jamoat yig'ilishlarini qamrab olishi va ular ustidan mutlaq nazorat o'rnatishi orqali aniqlandi. Janubiy Afrikaga yaqinlashish g'oyasi hayotni imtiyozli egalik maqomi va keng doiradagi odamlar bilan bog'lashdir. To'g'ri, keyinchalik yig'ilish g'oyasi bilan uzviy fuqarolik aloqasi g'oyasi zaiflasha boshladi va siyosiy hayotga va xalq boyligiga unchalik e'tibor qaratilmagan fuqarolikning boshqacha, yangi shakliga yo'l ochdi. Biroq, yondashuv paydo bo'lganda, ijtimoiy davlatning ishlab chiqaruvchisi, iste'molchisi yoki mijoz kabi maxsus ijtimoiy munosabatlar.

Fuqarolik munosabatlarining o'ziga xos turi sifatidagi nuqtai nazaridan fuqarolik institutlari odatda hayotning shaxsiy, ijtimoiy va madaniy sharoitlarini hisobga olgan holda umumiy siyosatni kuzatishda kuzatish amaliyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Biroq, bir g'oya - bu fuqarolik jamiyatining davlat institutida ishtirok etishi. Uni uchta asosiy elementdan biri bilan ajratish mumkin: ommaviy siyosiy hamjamiyatga a'zolik; siyosiy hamjamiyatga a'zo bo'lish orqali erishilgan huquqlar va ularning moddiy ta'minoti, shuningdek, ushbu jamiyat hayotida kuzatilayotgan yuqumli kasalliklar, iqtisodiy va madaniy jarayonlarda ishtirok etish. Bu uch element faqat bir-biridan ajralmas emas; amalda ular tez-tez bir-biri bilan uchrashib, demokratik hayot va aholining katta qatlamlari farovonligi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi.

Fuqarolik — Konstitutsiyaviy institut. Uning asoslari yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning IV bobi 22-24-moddalarida belgilanib qo'yilgan. "O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo'lganlikdan qat'iy nazar, hamma uchun tengdir.

Qoraqalpog'iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi" (**Konstitutsiyaning 22-moddasi**).

Shuningdek, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 23-moddasi "O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekistondan tashqariga majburiy chiqarib yuborilishi yoki boshqa davlatga berib yuborilishi mumkin emas. Davlat xoriyda yashayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni

saqlab qolish hamda rivojlantirish to'g'risida xalqaro huquq normalariga muvofiq g'amxo'rlik qiladi" deb belgilab bermoqda.

2018-yil 25-oktabrda qabul qilingan "Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlik sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident qaroriga muvofiq, quyidagilar vatandoshlar qatoriga kiritiladi: a) chet elda vaqtincha yurgan O'zbekiston fuqarolari; b) xorijga chiqib, chet el fuqaroligini olgan, O'zbekistonga ma'naviy va madaniy nutqai nazardan mansublikni his qilgan shaxslar; c) etnik, til va madaniy-tarixiy nuqtai nazardan o'zini o'zbeklar yoki qoraqalpoqlar sifatida identifikatsiya qilgan hamda O'zbekiston bilan aloqada bo'lish xohishida bo'lgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar.

2021-yilda xorijda vatandoshlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida prezident qarori bilan "Vatandoshlar" jamoat fondi tashkil etilgan va Fondni Vasiylik kengashi boshqaradi.

Konstitutsiyaviy demokratik huquqning zamonaviy amaliyotchilarining batafsil tahlili shuni ko'rsatadiki, yangi amaliyotchilarni tan olish nafaqat jamiyatning bir qismini aniq yoki so'zsiz chetlab o'tishni, balki zamonaviy siyosatning "yozilmagan" qoidasining paydo bo'lishini ham talab qiladi.

Inson huquqlarining buyuk deklaratsiyasi, fransuz va fransuz, nikoh. Ushbu deklaratsiyalarda tasvirlangan inson huquqlarining ramziy ma'nosi shundaki, bu huquqlar boshqa barcha huquqlar - faqat ijtimoiy va madaniy huquqlar uchun emas, balki zamonaviy jamiyatning butun demokratik tuzilishining mohiyati va mohiyati uchun poydevor toshida joylashganligi bilan belgilanadi. Shunday ekan, eski va ortib borayotgan huquqlar, huquq-erkinlik va huquq-majburiyatlar o'rtasidagi ziddiyat zamonaviy demokratik davlat uchun halokatli xususiyatga ega emas.

Fuqarolik munosabatlari va xalqaro anneksiyaga bo'lgan hozirgi qiziqish, asosan, xalqaro dunyo boshdan kechirgan keng ko'lamli global o'zgarishlar bilan bog'liqligini eslatib o'tmaslik kerak. Bular "Janubiy" kambag'al aholisi bo'lgan xalqlarni boy "Shimol" mamlakatiga ko'chirishning yangi to'liqlari va Yevropa Ittifoqining kengayishi bilan bog'liq Yevropadagi umumiy jarayonlar va ko'plab ijobiy, noqonuniy immigrantlar, rivojlangan mamlakatlarga borishga intilayotgan, manfaatlar bilan shug'ullanuvchilar ham mavjud milliy fuqarolik institutlarining o'zgarishi haqida tashvish bildirishmoqda. Bu jarayonlarning barchasi, ham yo'qotishlar, ham jalb qilish, ham global jarayonlar fuqarolik va fuqarolik institutlarining sezilarli o'zgarishiga olib keladi va mavjudlik va jamiyatning favqulodda vaziyatlarga dosh berish

qobiliyati bugungi kunda davlatning yuqori darajadagi yuqori to'lov qobiliyatidir va ilmiy muassasalar, jamoatlar sonining ko'payishi g'oyasi shundan iboratki, fuqarolarning umumiy jamoaviy o'ziga xosligini shakllantirish to'g'risida qaror qabul qilish qobiliyatini saqlab qolish fuqaroning maqomi va fuqarolik o'ziga xosligini shakllantirishga yangi yondashuvlarni talab qiladi.

Davlat organlarining vakolatlari "Fuqarolik to'g'risida"gi Qonunda belgilangan. Qonunga ko'ra, **fuqarolikka oid ishlarni ko'ruvchi idoralar** quyidagilar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
2. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi.
3. O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligi.
4. Respublika diplomatik va konsullik muassasalari.

Fuqarolikka qabul qilish, fuqarolikni tiklash, fuqarolikdan chiqarish, fuqarolikni yo'qotganligi haqida qaror O'zbekiston Prezidenti tomonidan qabul qilinadi. Ichki ishlar vazirligi va uning vakolatli idoralari O'zbekistonda doimiy yashovchi shaxslardan O'zbekiston fuqaroligiga o'tish haqida arizalar qabul qiladi. Fuqarolikka o'tish uchun keltirilgan dalil va hujjatlarni tekshiradi. Arizani zarur hujjatlar bilan Prezident huzuridagi fuqarolik masalalari bo'yicha komissiyaga yo'llaydi. O'zbekiston hududida yashovchi shaxslarning O'zbekiston fuqaroligiga mansubligini aniqlaydi. Respublikada yashovchi shaxslar O'zbekiston fuqaroligini yo'qotgan hollarni qayd etadi.

Shaxs fuqaro bo'lgach, fuqaro va davlat o'rtasida ma'lum munosabatlar orqali uzviy bog'lanish vujudga keladi. Bu bog'liqlik o'zaro majburiyatlar orqali mustahkamlanadi. Fuqaroning davlat oldidagi majburiyatlari ularning Konstitutsiya va qonunlarda belgilangan burchlari orqali amalga oshirilsa, o'z navbatida, davlatning fuqaro oldidagi majburiyatlari Konstitutsiyada belgilangan majburiyati orqali amalga oshiriladi. Davlatning fuqaro oldidagi mas'ulligi Konstitutsiyaviy tuzum prinsiplari darajasiga ko'tarilganligi (**2-modda**) mamlakat ichkarisida ham, tashqarida ham davlat faoliyatini fuqarolar huquqlarini, manfaatini himoyalashga yo'naltirishga asos bo'ladi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning **23-moddasida** bu masalaning qonuniy ifodasi o'z o'rnini topgan. Unga asosan, "O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi". Fuqarolarni mamlakat hududida himoya qilish turli vositalar orqali amalga oshiriladi.

Bular:

- fuqarolar huquq va erkinliklarining Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo'yilishi;

- fuqarolar huquqlari va erkinliklarini ta'minlovchi, buzilgan huquqlarni tiklovchi davlat organlari tizimining mavjudligi;

- fuqarolarning huquqlarini himoya qiluvchi nodavlat tuzilmalari faoliyatiga ko'maklashish.

Ko'rinib turibdiki, fuqarolik shaxsning huquqiy holatini aniqlashda muhim shart hisoblanadi. Shaxs fuqaro bo'lsagina, u barcha huquqlardan to'la foydalana oladi va jamiyatning rivojlanishi, mamlakatning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan burchlarni bajaradi. Shaxsning fuqaroligi, uning dunyoning qayerida yashashidan qat'i nazar, huquq va manfaatlarini himoya qilishga asos bo'ladi. Ya'ni fuqarolarning fuqarosizlarga nisbatan himoyalaniish imkoniyatlari kengroqdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi T. 2023
2. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida"gi qonun 13.03.2020
3. O'zbekiston: insonparvarlikning yuksak namunasi. T.TURON-IQBOL. 2010.
4. "Ming yillik rivojlanish maqsadlarini ko'zlab harakat qilamiz!" nomli elektron-taqdimot ko'rinishidagi o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2006.
5. "Ming yillik deklaratsiyasida 2010-yil uchun belgilangan rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish to'g'risidagi ma'ruza" (Nyu-York, 2010-yil, iyun).
6. A.Saidov, Lukashuk. Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi va asoslari. T., 2007.
7. D.Sattorov. Xalqaro huquq.O'quv qo'llanma.T., TDYUI 2007.
8. O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi "Inson huquqlari umumiy nazariyasi" T. 2012

MODERN SCIENCE
& RESEARCH